

Generation Z – Chance oder Challenge?

Goldmann, Paul:

**Keine Macht den Generationen! Personalisierung
statt Stereotype in der Lehre**

In: Die Neue Hochschule, 2025-2, S. 10–13.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936208>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916196](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916196)

Keine Macht den Generationen! Personalisierung statt Stereotype in der Lehre

Generationskonzepte erfreuen sich unbestreitbarer Aufmerksamkeit, sollten bei genauerer Betrachtung jedoch verworfen werden. Dieser Beitrag plädiert für eine fundierte Personalisierung in der Hochschullehre als Alternative zum Generationsdenken.

Prof. Dr. Paul Goldmann

Foto: privat

PROF. DR. PAUL GOLDMANN

Professur für ABWL, insb. Personalmanagement
 Westsächsische Hochschule Zwickau
 Kornmarkt 1
 08056 Zwickau
paul.goldmann@fh-zwickau.de
<https://www.fh-zwickau.de/wiw/personen/professorinnen/prof-dr-rer-pol-paul-goldmann/>
<https://orcid.org/0000-0001-9695-8405>

Das Leitthema dieser Ausgabe der DNH widmet sich der Frage, ob die sogenannte Generation Z eine Chance oder Challenge für den Hochschulkontext darstellt. Damit befindet sich diese Ausgabe in guter Gesellschaft des medialen und auch akademischen Diskurses, in dem eine Vielzahl an Beiträgen die (häufig nicht schmeichelhaften) Besonderheiten einzelner Generationen oder Generationsunterschiede propagiert. Insofern erscheint es plausibel, die Idee, dass sich verschiedene Geburtsjahrgänge in z. B. Einstellungen und Bedürfnissen voneinander unterscheiden, in die Hochschullehre zu übertragen und somit wegweisende Implikationen für das tägliche Handeln abzuleiten.

Dieser Gedanke stößt zweifelsfrei auf offene Ohren. Aus Sicht von Dozierenden wäre es erleichternd zu wissen, wie die Zielgruppe der Studierenden denkt, fühlt, handelt und letztlich effektiv lernen kann. Denn so könnten wir unsere Lehre für die Zielgruppe anpassen und durch diese Personalisierung die Lehrqualität weiter erhöhen. Generationskonzepte versprechen uns dafür eine einfache Orientierungshilfe, indem sie vorgeben, dass Mitglieder einer Generation über gleiche Werte, Einstellungen, Verhaltensweisen etc. verfügen und die Generationen sich zueinander unterscheiden. Somit könnten wir im Übergang der Studierendenschaft von einer Generation auf die nächste unsere Lehre mit größerer Sicherheit auf die Spezifika der jeweils aktuell studierenden Generation anpassen und für Lernerfolg und Zufriedenheit sorgen. Mit Blick darauf, dass ein Generationswechsel in der Studierendenschaft

etwa alle 15 bis 20 Jahre ansteht, wäre der Anpassungsaufwand für die eigene Lehre über einen langen Zeitraum skalierbar. Diese Vorstellung finde ich zunächst recht ansprechend.

Jedoch sorgen einige Studien sowie konzeptionelle Unschärfen für enorme Zweifel an der Validität von Generationskonzepten. Die hier angeführten Erkenntnisse stammen vorwiegend aus dem Feld der Arbeits- und Organisationspsychologie, lassen sich jedoch auf die Hochschullehre übertragen. In diesem Beitrag plädiere ich dafür, in der weiteren Entwicklung der Hochschullehre den Generationen und Generationsunterschieden keine Macht, im Sinne von Aufmerksamkeit, zu schenken. Ich kritisiere die Vorstellung von Generationsunterschieden als Fundament für die Hochschullehre, greife anschließend die zugrunde liegende Idee der Personalisierung der Hochschullehre für einzelne Zielgruppen auf und gebe Handlungsempfehlungen für die Lehre.

Generationen: Realität oder Stereotypisierung?

Generationskonzepte ordnen Menschen aufgrund ihres Geburtsjahrs einer Kohorte zu (z. B. Baby Boomer, ca. 1945 bis 1965; Generation X, ca. 1965 bis 1980; Generation Y, ca. 1980 bis 2000; Generation Z ab ca. dem Jahr 2000; Costanza et al. 2012; Schröder 2023). Eine Generationskohorte soll aufgrund ihrer ähnlichen Geburtsjahre auch ähnliche Einstellungen, Verhaltensweisen und Kognition aufweisen und sich zu anderen Kohorten unterscheiden, wodurch

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936208>

sich arbeits- und lernbezogene Phänomene erklären lassen könnten. Diese einfache und intuitive Konzeptionalisierung reduziert die existente Komplexität, indem man sich nun nur noch auf Eigenschaften von Gruppen anstatt auf individuelle Unterschiede im Kontext der Hochschullehre fokussiert. Jedoch handelt es sich hierbei um ein lediglich heuristisches Instrument, das mit Blick auf empirisch widerlegende Evidenz sowie methodische und konzeptionelle Bedenken keine (weitere) Aufmerksamkeit finden sollte (Rudolph & Zacher 2022).

Dem konzeptionellen Argument, dass Generationen aufgrund von historischen Makro-Level-Ereignissen (z. B. Anschläge auf das World Trade Center, Corona-Pandemie) in ihrer Kohorte ähnliche Persönlichkeitseigenschaften entwickeln, mangelt es an einer theoretisch plausiblen, empirisch belegbaren Erklärung (Ravid et al. 2024). Zudem zeigen Meta-Analysen, dass Unterschiede in arbeitsbezogenen Variablen zwischen Generationen klein oder nicht signifikant sind (Ravid et al. 2024) und es mehr Varianz innerhalb einer Generation zu geben scheint als zwischen verschiedenen Generationen (Costanza et al. 2012). Darüber hinaus liegt dem Vorgehen, Geburtsjahrkohorten zu bilden, die Idee eines Kohorteneffekts zugrunde. Die Generationskohorten werden jedoch anhand von Alter und Perioden gebildet. Damit sind diese Kohorteneffekte linear mit Alterseffekten (z. B. Lebensphasen) und Periodeneffekten (historische Events, die gleichzeitig alle Menschen betreffen – unabhängig vom Alter eines Einzelnen) verbunden (Ravid et al. 2024). Diese Alters- und Periodeneffekte sind im Gegensatz zu Kohorteneffekten plausible und empirisch belegte Gründe für Unterschiede in arbeitsbezogenen Variablen (Schröder 2024) und somit hilfreicher als Generationskonzepte. Letztlich ist eine weitere Kritik an der Generationsforschung, dass die Generationen nicht einheitlich operationalisiert werden und somit Studienerkenntnisse nur eingeschränkt aussagekräftig sind. So zeigen Costanza et al. (2012), dass verschiedene Studien Unterschiede von bis zu vier Jahren in den Startdaten und von bis zu neun Jahren in den Enddaten einer Generation aufweisen.

Das ursprüngliche Generationskonzept von Karl Mannheim ist vielschichtig aufgebaut und kann tiefgehende Analysen ermöglichen (Albert et al. 2019). Jedoch sorgt das im öffentlichen und teils auch im wissenschaftlichen Diskurs verkürzte Verständnis von Generationen als Kohorten von Geburtsjahrgängen für potenziell fehlleitende Erkenntnisse. Bemühungen, die Hochschullehre aufgrund von etablierten Generationsstereotypen anzupassen, laufen Gefahr, die Situation zu „verschlimmbessern“.

„Erst mal ist der grundlegende Gedanke, den die Generationskonzepte bedienen, jedoch erstrebenswert: eine Ausrichtung der Lehre an den Bedürfnissen der Zielgruppe.“

Die Alternative zu Generationen: datenbasierte Personalisierung

Die Erkenntnis, dass eine Orientierung an Generationskonzepten Gefahren birgt, erscheint zunächst unbefriedigend. Erst mal ist der grundlegende Gedanke, den die Generationskonzepte bedienen, jedoch erstrebenswert: eine Ausrichtung der Lehre an den Bedürfnissen der Zielgruppe. Unsere Zielgruppe, die Studierenden, nutzt unsere Lehre, um ihre Kompetenzen zu entwickeln. Wenn Dozierende nun tatsächlich wüssten, wie es um die Bedürfnisse, Motive und Verhaltensweisen von Studierenden steht, könnten sie Angebote schaffen, die zu diesen personenbedingten Merkmalen passen. Durch die Passung von Person zu Situation wird sodann eine Motivation zum Lernen ausgelöst und Studierende kommen ihrem Ziel der Kompetenzentwicklung näher.

Die Herausforderung besteht nun darin, dass dieses grundlegende Modell der Motivationspsychologie (Rheinberg 1995) einer Betrachtung auf Ebene des Individuums bedarf, möchte man die Lehrsituation ansprechend gestalten. Dies ist für Dozierende in den allermeisten Studiengängen aufgrund der Gruppengrößen nicht praktikabel, da schlicht zu viele individuelle Unterschiede zu bedienen wären. Eine Individualisierung des Lehrangebots ist somit in der Regel nicht möglich. Dem gegenüber steht häufig die Standardisierung: ein Lehrangebot, das allen Studierenden gleichermaßen angeboten wird. Die Standardisierung nimmt keine Rücksicht auf individuelle Unterschiede und ist zwar besser umsetzbar, jedoch nicht von höchster Qualität.¹ Zwischen Individualisierung und Standardisierung liegt die Personalisierung, welche an die Charakteristika von einer gewissen Zahl an Zielgruppen (teilweise) angepasste Angebote schafft.

Generationskonzepte sind eine Form der Personalisierung, indem sie jede Generation als eine distinkte Zielgruppe verstehen. Aufgrund der zweifelhaften

¹ Die Qualität einer Dienstleistung wird aus Sicht des Kunden definiert (vgl. Nerding et al. 2019). Im Kontext der Hochschullehre heißt dies, dass das, was die Studierenden erleben, die Qualität der Lehre ist. Die Individualität der Studierenden prägt das Erleben und somit die wahrgenommene Qualität der Lehre.

Fundiertheit von Generationsunterschieden ist dies jedoch nicht empfehlenswert. Dennoch können wir die Personalisierung nutzen, um die Qualität unserer Lehre zu erhöhen. Dies bedeutet, dass Dozierende für ihren Lehrkontext relevante Zielgruppen identifizieren, deren gruppenspezifische Merkmale erforschen und letztlich ihre Lehre an diese Merkmale anpassen. Die Gewinnung von Daten zur eigenen Zielgruppe ist essenziell, um personalisierte Lehrangebote auf ein solides Fundament zu stellen.

Entwicklung von Lernenden-Personas

Das wesentliche Instrument zur Personalisierung sind sogenannte Personas. Eine Lernenden-Persona bildet die relevanten, durchschnittlichen Merkmale einer spezifischen Zielgruppe der Hochschullehre ab und umfasst z. B. soziodemografische Merkmale, Ziele, Motive, Bedürfnisse und Frustrationsmomente. In der Hochschullehre ließen sich beispielsweise Lernenden-Personas für deutschsprachige Studierende und nicht deutschsprachige Studierende, für Vollzeit- und Teilzeitstudierende, für Studierende ohne und mit Kind erstellen. Für die Erstellung von Lernenden-Personas sind empirische Daten notwendig. Während einige von diesen aus externen Quellen (z. B. wissenschaftliche Studien) oder internen Quellen (z. B. Studierendenstatistik der Hochschule) gewonnen werden können, ist eigene

empirische Forschung für einen signifikanten Teil der Daten unumgänglich, um den Besonderheiten der eigenen Studierendenzielgruppen gerecht zu werden. Entsprechend liefert dieser Beitrag kein reales Beispiel von Lernenden-Personas, da dieses nicht verallgemeinerbar wäre. Zur Illustration soll diese mithilfe von ChatGPT erstellte Gegenüberstellung zweier fiktiver Personas genügen, die die Zielgruppen „lokaler Student“ und „internationale Studentin“ repräsentieren (siehe Tabelle 1).

Unter Betrachtung der beiden (noch recht generischen) Personas könnte eine Dozentin oder ein Dozent ihr Lehrangebot oder eine Hochschule ihr Studienangebot anpassen. Auf Ebene der Lehre wäre z. B. ein asynchrones, mehrsprachiges Angebot zur Wiederholung von Lehrinhalten für die internationale Studentin hilfreich, die womöglich nicht an jeder Lehrveranstaltung teilnehmen kann oder aufgrund von Sprachbarrieren nicht 100 Prozent der Inhalte versteht. Auf Ebene einer Hochschule sollten nicht nur Studien- und Prüfungspläne für Studierende gut strukturiert aufbereitet und sichtbar gemacht werden. Es ist auch zu erwarten, dass (internationale) Studierende Ansprechpersonen für Belange benötigen, die außerhalb des Hochschulbereichs liegen (z. B. Amt für Migration). Je mehr aussagekräftige, relevante Details eine Lernenden-Persona enthält, umso besser können Implikationen für eine personalisierte Lehre abgeleitet werden.

Merkmale der Persona	Lokaler Student	Internationale Studentin
Name	Max Müller	Anna Garcia
Studiengang	BWL (Bachelor)	BWL (Bachelor)
Herkunft	Aus der Region der Hochschule	Lateinamerika
Wohnsituation	Pendelt täglich aus dem Elternhaus zur Hochschule	Studentenwohnheim in Campusnähe
Finanzierung	BAföG	20 Std./Woche Nebenjob
Ziele	Abschluss in Regelstudienzeit, Qualifikation für den regionalen Arbeitsmarkt	Abschluss in BWL als international anerkannte Qualifikation, Berufseinstieg in Deutschland nach Studienende
Hauptbedürfnisse	Klar strukturierte Studien- und Prüfungspläne, Praxiserfahrung durch Praktika und Studienprojekte	Unterstützung bei Verwaltungsprozessen in und außerhalb der Hochschule, Sprachtraining
Frustrationsmomente	Komplexe Bürokratie, unklare Verwaltungsprozesse, zu wenig Praxisbezug im Studium	Sprachliche Missverständnisse von Inhalten und Prozessen, kulturelle Barrieren im Studium, Zeitmanagement von Studium und Nebenjob

Tabelle 1: Gegenüberstellung fiktiver Lernenden-Personas

Angemerkt sei, dass das Bilden von Personas kein Mittel ist, das eine einhundertprozentige Passung zu den Mitgliedern der repräsentierten Zielgruppe verspricht. Schließlich weist jede Zielgruppe eine innere Heterogenität auf, sodass eine Persona die Zielgruppe nur hinreichend genau widerspiegelt. Dieser inneren Heterogenität kann begegnet werden, indem zusätzliche Personas gebildet werden, die eine intersektionale Perspektive einnehmen, z. B. eine Persona für internationale Studierende mit Kind. Dabei gilt es für Lehrpersonen, eine Balance zwischen Repräsentanz von Subgruppen und Umsetzbarkeit zu finden.

Um aussagekräftige Lernenden-Personas zu erhalten, dienen folgende Schritte und Leitfragen als Orientierungshilfe (hier auf Ebene einer Lehrveranstaltung):

1. Identifikation von Zielgruppen

- a. Welche Zielgruppen befinden sich in meiner Lehrveranstaltung? Welche sind mir bewusst?
- b. Wer könnte Zielgruppen kennen, die ich möglicherweise übersehe (z. B. International Office, Gleichstellungsbeauftragte)?

2. Recherche von verfügbaren Informationen

- a. Welche wissenschaftlichen Studien existieren über die Zielgruppen?
- b. Welche hochschulinternen Informationen liegen mir zu den Zielgruppen vor?
- c. Welche Qualität haben die Daten/Informationen?
- d. Welche Wissenslücken habe ich zu den Zielgruppen?

3. Erhebung eigener Daten

- a. Wie kann ich die Wissenslücken durch eigene Datenerhebung (qualitativ, quantitativ) schließen?
- b. Wer unterstützt mich dabei?

4. Arbeit mit Lernenden-Personas

- a. Auswertung aller Daten und Erstellung einer Lernenden-Persona je Zielgruppe (ggf. entstehen dabei weitere, bisher übersehene Lernenden-Personas)

- b. Verplausibilisieren der Lernenden-Personas (z. B. durch direkten Austausch mit der jeweiligen Zielgruppe)
- c. Ableitung von Anpassungsbedarfen für die Lehrveranstaltung

5. Folgeprozesse

- a. Teilen der Erkenntnisse mit Kolleginnen und Kollegen, ggf. Publikation
- b. Kontinuierliche Überarbeitung der Lernenden-Personas durch regelmäßige (empirische) Überprüfung, ggf. Ableitung neuer Anpassungsbedarfe

Fazit

Die Generation Z ist weder Chance noch Challenge für den Hochschulkontext. Aufgrund von einem verbreiteten, verkürzten Verständnis des Generationskonzepts sind bestehende Erkenntnisse zur Generation Z wissenschaftlich zumindest sehr kritisch zu bewerten. Zudem widerspricht die Idee, die Hochschullehre nur dann wesentlich anzupassen, wenn ein Generationswechsel bevorsteht, dem Gedanken einer kontinuierlichen Entwicklung der Lehre. Personalisierung in der Hochschullehre löst sich von einem Generationsdenken, wirkt jedoch ebenfalls zielgruppenorientiert. Während Personalisierung eine vielversprechende Idee zur Entwicklung der Lehrqualität ist, benötigt sie ein wissenschaftlich fundiertes, datenbasiertes Vorgehen. Dieses setzt einigen Aufwand voraus, da regelmäßig Daten durch Beforschung der eigenen Lehre und Zielgruppe gesammelt werden müssen. Interessierte Dozierende seien in diesem Zusammenhang auf den Forschungszweig des Scholarships of Teaching and Learning (SoTL) verwiesen, für den z. B. die Hochschuldidaktik Sachsen ein LehrNetzwerk anbietet, das Personen zusammenbringt, die mithilfe wissenschaftlicher Methoden die Lehre an deutschen Universitäten und Hochschulen erforschen und verbessern möchten. Interessierte finden hier Gleichgesinnte für einen Erfahrungsaustausch und gemeinsame SoTL-Projekte. ■

Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus; Leven, Ingo; Quenzel, Gudrun; Schneekloth, Ulrich: Der Nutzen des Begriffs Generation in Soziologie und Jugendforschung. In: Köln Z Soziol, Jg. 71, 2019, S. 457–469. <https://doi.org/10.1007/s11577-019-00635-5>

Costanza, David P.; Badger, Jessica M.; Fraser, Rebecca L.; Severt, Jamie B.; Gade, Paul A.: Generational differences in work-related attitudes: A meta-analysis. In: J Bus Psychol, Jg. 27, 2012, S. 375–394. <https://doi.org/10.1007/s10869-012-9259-4>

Nerdinger, Friedemann W.; Blickle, Gerhard; Schaper, Niclas: Arbeits- und Organisationspsychologie (4. Auflage). Springer, 2019. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56666-4>

Ravid, Daniel M.; Costanza, David P.; Romero, Madison R.: Generational differences at work? A meta-analysis and qualitative investigation. In: Journal of Organizational Behavior, 2024, S. 1–23. <https://doi.org/10.1002/job.2827>

Rheinberg, Falko: Motivation. Kohlhammer, 1995.

Rudolph, Cort W.; Zacher, Hannes: Generations, we hardly knew ye: An obituary. In: Group & Organization Management, Jg. 47, Nr. 5, 2022, S. 928–935. <https://doi.org/10.1177/10596011221098307>

Schröder, Martin: Work motivation is not generational but depends on age and period. In: J Bus Psychol, Jg. 39, 2024, S. 897–908. <https://doi.org/10.1007/s10869-023-09921-8>